

LAUGHTER IN THE WORK OF OREST SOMOV AS A VIRTUAL REALITY**Akopova E.,***Master of Science Senior Lecturer**Caspian State University of Technology and Engineering named after Esenov***Lomova E.,***associate professor,**Kazakh National Pedagogical University named after Abay***Smagulova B.,***Candidate of Philology Senior Lecturer**Kazakh National Pedagogical Abay University***Kokenova Z.,***Senior Lecturer**Kazakh National Pedagogical Abay University***Kazmagambetova A.***Senior Lecturer**Kazakh National Pedagogical Abay University***СМЕХ В ТВОРЧЕСТВЕ ОРЕСТА СОМОВА КАК ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ****Акопова Е.***магистр наук, старший преподаватель**Каспийский Государственный Университет Технологий и Инженерии им. Есенова***Ломова Е.***ассоциированный профессор,**Казахский национальный педагогический университет имени Абая***Смагулова Б.***Кандидат филологических наук Старший преподаватель,**Казахский национальный педагогический университет имени Абая***Кокенова З.***Старший преподаватель,**Казахский национальный педагогический университет имени Абая***Казмагамбетова А.***Старший преподаватель,**Казахский национальный педагогический университет имени Абая*<https://doi.org/10.5281/zenodo.7692003>**Abstract**

The beginning of laughter in the writer's concept of understanding is rooted in ancient folk mythology and has a two-faced beginning, when joyful and full of vitality laughter can turn into a crazy and terrible force of evil that overthrows all living things. Laughter is actively involved with O. Somov in modeling artistic reality. In the stories of O. Somov, laughter is a conditional category that models the artistic space in his literary texts. Comedy convention tends to change the trajectory and spatial coordinates of persons and objects, transferring them from the field of real reality to the plane of hypothetical probability. The real world loses the basis of order and logic, as it paradoxically converges the comic and the tragic, the miraculous and the mundane. In a literary work, built on a grotesque narrative, it is possible to combine opposites in the proposed artistic reality and to move away from it as much as possible. Spontaneous and, at first glance, random processes of reality turn into regularities that determine the nature and living conditions of both an individual and the human community as a whole.

Аннотация

Смеховое начало в концепции понимания писателя уходит корнями в древнюю народную мифологию и имеет двуликое начало, когда радостный и полный жизненных сил смех способен обернуться безумной и низвергающей всё живое ужасной силой зла. Смех активно участвует у О.Сомова в моделировании художественной реальности. В повестях О. Сомова смех является обуславливающей категорией, которая моделирует художественное пространство в его литературных текстах. Комедийная условность имеет тенденцию менять траекторию и пространственные координаты лиц и объектов, перенося их из поля реальной действительности в плоскость гипотетической вероятности. Реальный мир теряет основу упорядоченности и логичности, так как в нем парадоксально сближается комическое и трагическое, чудесное и бытовое. В литературном произведении, построенном на гротескном нарративе, возможно совмещение противоположностей в предлагаемой художественной реальности и максимальное отстранение от нее. Стихийные и, на первый взгляд, случайные процессы действительности оборачиваются закономерностями, которые определяют характер и условия жизни как отдельной личности, так человеческого сообщества в целом.

Keywords: comedy convention, modeling of artistic reality, laughter culture, carnival element, comic category

Ключевые слова: комедийная условность, моделирование художественной реальности, смеховая культура, карнавальная стихия, категория комического

В своем творчестве О. Сомов обращался к смеховой культуре народного устного творчества, которая, по замечанию М. Бахтина, «уходила глубокими корнями в карнавальное мирозерцание» [1,103]. Но мотивы народного фарса подвергаются в текстах писателя философскому переосмыслению, выводя читателя к серьезным раздумьям морально-нравственного плана.

Как и в повестях Н.В. Гоголя, сюжетные повороты сомовских повестей начинаются в период или во время ожидания народных праздников. Летний праздник Ивана Купалы, связанный с поверьем о цветущем папоротнике, соотносится с повестями «Русалка» и «Сказка о кладах».

Карнавальная атмосфера народного праздника «несла с собой ощущение вольностей» [1,103] и хотя бы временной отмены тягостных ограничений и всяческих запретов. Социальная жизнь на короткий срок освобождалась от иерархии социальных отношений, и невозможное представлялось достижимым и вероятным. В языческом характере народных гуляний О. Сомов усматривает и стихию темных и опасных сил, поклонение которым в угоду отхода от истинных христианских ценностей неизбежно заканчивается для героев трагически.

В новелле «Купалов вечер» гибель витязя Кончислава предвращается и «громким и испуганным смехом русалки», [4, 27], в котором чувствуется злость и мстительность, ничего не имеющие общего со светлым карнавальным началом.

В повести «Русалка» обряд перепрыгивания сельской молодёжи через костёр и купальные песни кажутся повествователю «жалобным завыванием, предрекающим «что-то недоброе» [3, 84].

Праздник Ивана Купалы приходился на верхнюю точку летнего солнцестояния и был связан с поверьями о непрерывной связи мира живых и мира мёртвых. Этот праздник был отмечен эмоциональным подъёмом его участников, которые видели в стихии покорения огня собственное приобщение к его очищающей силе.

О. Сомов намеренно убирает из художественного нарратива все детали, которые бы описывали народные гуляния как нечто светлое и радостное. В его художественном контексте в этих народных гуляниях активно участвуют потусторонние силы, несущие в себе в стихию трагизма, смерти и разрушения.

Смеховая начало в концепции понимания писателя уходит корнями в древнюю народную мифологию и имеет двуликое начало, когда радостный и полный жизненных сил смех способен обернуться безумной и низвергающей всё живое ужасной силой зла.

Образ русалки в русском фольклоре связан с опасностью, которую представляет собой смеховая стихия. С помощью смеха, по народным поверьям,

русалки обращали на себя внимание людей и заманивали их к себе на верную гибель. Таким образом, этот смех нес в себе не радость жизни, а ужасное, смертельное начало.

Шумная разноголосица и искреннее веселье присутствует в повестях О.Сомова при описании праздников, связанных с конкретным объектным миром. Это может быть ярмарка, пир или сельская свадьба, в описаниях которых писатель обнаруживает редкую наблюдательность, знание этнографии, народных обычаев и обрядов.

Карнавальные образы материального мира, лишённые влияния и взаимодействия с потусторонними силами, пронизаны подлинным весельем и «атмосферой обновления форм человеческого бытия, открытого новым надеждам и возникшим желаниям» [4,77].

В повести «Гайдамак» карнавальная атмосфера ярмарки плавно перетекает в празднование именин, а затем сменяется свадебным пиром, утверждая победу светлого жизненного начала над темными силами смерти и разрушения. В этой же повести появляется и образ шута, тесно связанного с карнавальной стихией.

Статус шута позволяет ему говорить сильным мира сего то, что не смеют сказать обычные люди. Он выступает лакмусовой бумагой правды, которая вопреки нежеланию многих смело пробивает себе дорогу.

В карнавальной стихии повести «Гайдамак» проявляется алогизм соположений действующих в ней персонажей: польский богатый пан оказывается обыкновенным разбойником, хилый нищий превращается в грозного Гаркушу, а предатель Гершко, толкаемый своей неуёмной жадностью, теряет не только вырученные махинациями деньги, но и расстаётся с самой жизнью.

В эстетике О.Сомова карнавальная стихия совмещает высокое и низкое, иррациональное и предметно-бытовое, выводя его прозу на новый художественный уровень.

Смех активно участвует у О.Сомова в моделировании художественной реальности. В повестях О. Сомова смех является обуславливающей категорией, которая моделирует художественное пространство в его литературных текстах.

В категории комического заложены три основополагающие особенности, формирующие его специфику. Во первых, реакцию смеха вызывает противоречие, основанное либо на контрасте явлений, либо на эффекте нелепости одного из них. Во вторых, смех тесно связан с игровой ситуацией, с карнавальным началом и с фантазмагорией живого и неживого, реального и чудесного. И наконец, смех вызывается «рухнувшей иллюзией, раскрытым обманом или самообманом» [5,121].

Комедийная условность имеет тенденцию менять траекторию и пространственные координаты лиц и объектов, перенося их из поля реальной действительности в плоскость гипотетической вероятности. Возникает эффект фантастического, которое выдается за реальность, а сама реальность «в силу возникшей алогичности воспринимается как фантастическая» [6,201]. В человеческой психике смеховая реакция может порождаться намеренным преувеличением или преуменьшением объекта или явления, а ожидание читателя может заканчиваться разоблачением на основе принципа удвоения действительности. В этом случае комедийный образ преодолевает логику алогизмом и, «пройдя все метаморфозы, обретает свой реальный прототип» [6,200].

Смеховая реакция возникает на стыке сущности явления и неадекватности его проявления, которая порождает иллюзию, скрывающую эту неадекватность.

Преувеличение, которое связано с категорией комического, часто касается проникновения в потусторонний, волшебный мир, где царствуют мистика и фантастика, основанные на принципе гротеска.

Гротеск как художественный прием деформирует действительность, выводя предметы и объекты за пределы объективной вероятности и тем самым нарушая их правдоподобие.

Окружающая реальность утрачивает привычные пропорциональные формы и воспринимается как неестественное совмещение всевозможных контрастов. Реальный мир теряет основу упорядоченности и логичности, так как в нем парадоксально сближается комическое и трагическое, чудесное и бытовое. В литературном произведении, построенном на гротескном нарративе, возможно совмещение противоположностей в предлагаемой художественной реальности и максимальное отстранение от нее.

Принцип гротескности парадоксально способствует постижению реальных противоречий социальной и духовной сфер человеческой сущности, так как в нем скрыт эффект двупланности.

Стихийные и, на первый взгляд, случайные процессы действительности оборачиваются закономерностями, которые определяют характер и условия жизни как отдельной личности, так человеческого сообщества в целом.

Гротеск как художественный способ отношения к реальности может формировать жанр произведения и лежать в основе создания художественного образа определенного персонажа. Гротескное начало способно определять содержание концепта типизации как художественного метода, реализуемого «в литературном тексте» [7,33].

Мистический гротеск создается на стыке категорий ужасного и комического. В повести «Киевские ведьмы» О.Сомова описание шабаша ведьм на Лысой горе развивает у читателя ощущение торжества страшных сил, но при этом автор комически снижает образы чертей, ведьм и водяных, представляющих аналогии бесовской и человеческой

природы. Сам герой Федор Блисковка испытывает на Лысой горе попеременно то неподдельный ужас, то откровенный смех, наблюдая горлающих песни чертенят и дряхлых ведьм, которые «верхом на лопатах и ухватах чинно и валено, как знатные паньи, танцевали польский с седыми, безобразными колдунами», в то время, «как молодые ведьмы с безумными смехом и взвизгиванием, как пьяные бабы на веселье, плясали горлицу и метелицу с косматыми водяными» [3,104-105].

В повести О.Сомова в духе карнавальской традиции зеркально переворачивается фантастическое и реально-бытовое, когда персонажи фольклорной демонологии устраивают свои веселья по законам реальных народных праздников.

Литературный гротеск уходит корнями в фольклорные истоки, когда с помощью него представляется художественный образ, соединяющий животное и человеческое начала. В повести О.Сомова «Оборотень» старик Ермолай способен превращаться в хищного и ужасного волка, и в его метаморфозах господствует категория ужасного без присутствия хотя бы доли комического.

Комическая тональность возникает при превращении в волка приемного сына Ермолая Артема. Повадки и характер Артема в реальной жизни сохраняются и в его волчьем облике. Он остается таким же глуповатым, самонадеянным и трусоватым, и его облик вместо ожидаемого ужаса выглядит гротескно-комичным: «Бедный Артем жалким и смешным образом морщил волчье свое рыло, слезы капали из мутно-красных глаз его, и он заревел бы, как малый ребенок, если бы не побоялся завывать по-волчьи и снова взбудоражить всю деревню» [3, 154].

Артем превращается не в ужасное, а смешное страшилище, которых во множестве породила народная смеховая традиция.

Таким образом, превращение человека в животное содержит в нарративе в эпизоде с Ермолаем мистический гротеск с выраженным эффектом ужасного, а в эпизоде с Артемом «строится на принципе смеховой релаксации» [8,37]. Но в обоих случаях гротескное начало в повестях писателя не имеет социальной направленности, а проникнуто в целом благожелательным восприятием действительности, и подобное мирозерцание отличало О.Сомова от просветительской направленности творчества большинства русских романтиков.

Поэтика юмора в творчестве О.Сомова репрезентует пафос принятия мира, основанного на противоположности цельности и гармонии мирозерцания и раздробленности субъективного человеческого сознания, познающего бытие как цепь хаотичных и не связанных внутренними закономерностями явлений и процессов.

Эстетика и поэтика смешного творчески реализуется О.Сомовым в текстах бытового содержания. В повести «Сватовство» главный герой представляет себя как человека, безнадежно отставшего от современных навыков и умений молодого поколения, но за этим признанием легко угадывается ирония, проявляющая его остроумие и житейскую

мудрость : «.....да право римское , до то другое, третье право Так что , право , от одного вычисления этих прав язык устанет». [3, 250].

Слово «право» образует каламбур, при помощи которого герой повести мягко подшучивает и над собой , и над своими «просвещенными» в науках молодыми приемниками.

В стилистике сомовского литературного текста возвышенно-высокопарный слог сталкивается с приземленно-бытовым, создавая юмористическое освещение художественных событий. В этом ключе в повести «Сватовство» описана сцена церковной проповеди , во время которой «барышни перешептывались ... два-три старичка подремывали... Одна только девушка слушала прилежно , на что рассказчик сделал заключение , что он не напрасно метал бисер отборных метафор , синегдох и гипербол». [3,258].

По сюжету повести О.Сомова «Роман в двух письмах» столичный молодой человек оказывается в обществе сельского провинциала , и комический эффект возникает при совмещении двух семиосфер , которые отражают привычки и нравы столичной и сельской жизни.

Столичный житель советует Авдею Гавриловичу, имевшему несчастье провалиться в болото , во избежание простуды добраться до дома и «вытереться ромом и адекалонью». В ответ Авдей Гаврилович заявляет, что «об ладиколони-то мы слышать-слыхивали , только, признаться , в глаза-то не видывали. Вот я велю истопить баню да вытрусить тройником , настоящим на стручковом перце, так все , как с гуся вода» [3,294].

Однако оппозиции между столичной просвещенностью и провинциальной отсталостью в сомовской повести не чувствуется. Патриархальные устои сельской жизни российской провинции не противостоят столичным изыскам , и на самом деле представитель городской цивилизации находит в сельских жителях естественность чувств, живость ума и подкупающую сердце неподдельную искренность .

В повести «Матушка и сынок» причиной смеховой реакции является раскрытие автором проблемы культурной парадигмы в ее пародийно –комическом преломлении в литературном тексте.

Автор освещает тему влияния изящной словесности на духовные запросы и интеллектуальный уровень российского провинциального дворянства.

Выбор беллетристики и формирование читательского вкуса увязывается О.Сомовым с общей проблемой обучения и воспитания. В пародийном ключе в повести подаются детали процесса образования Маргариты Савишны, которая за три года пребывания в частном немецком пансионе выучила три слова по-французски вкупе с умением сыграть пару расхожих мотивов на фортепьяно.

Но высокую, с ее точки зрения , степень собственной образованности Марья Савишна ставит заслугой самой себе, так без разбора прочла все романы и повести, попадавшие ей в руки . Подобные книжные пристрастия отличают и ее сына Валерия

, и разговор о дешевой беллетристике , заполонившей магазинные книжные полки, перерастает в художественном нарративе в серьезные раздумья автора о путях развития отечественной словесности и ее роли в формировании образовательного уровня российских читателей.

Развивая эту тему, О.Сомов иронизирует над излишествами как романтической , так и «сентиментальной» подачи литературных сюжетов и образов» [9,77].

В повести автор смеется над романтическими штампами, говоря о том , что «воображение Марьи Савишны, женщины с сильным характером , услаждалось только романтической кровью , дышало атмосферой темниц , питалось запахом убийств» [3, 337].

Тем временем ее сын Валерий , юноша мягко-сердечный, пленялся исключительно романами «чувствительными, симпатией двух нежных сердец, бедствиями юных любовников» [3,338].

Писатель в равной степени высмеивает эпигонство в сентиментальном и романтическом духе, но конфликтность художественного нарратива последовательно смягчается автором по ходу движения сюжета повести. Автор настраивает читателя на оптимистическое принятие жизни при всех ее проблемах и противоречиях , без которых невозможна траектория как социально- общественного, так и общекультурного развития. В авторской позиции не чувствуется менторство, нет жесткой однозначности или стремления навязать читателю собственную позицию.

Категории трагического и комического связаны в творчестве О.Сомова с феноменом юродства, который реализует оборотную трагическую сторону смехового мира.

Юродивый как социальный тип воплощает аскетическое неприятие бытового комфорта и всяческих материальных благ, презирает высокомерие и человеческое тщеславие и является воплощением духовной силы, связанной с даром пророчества .

Статус юродивого позволяет обличать общественные пороки с правом безнаказанности. Отсюда юродивый порой является единственным носителем открытой, беспощадной правды, провозглашаемой во всеулышание.

Юродивый разыгрывает перед покорной толпой свой спектакль, провоцируя к ответной реакции свою аудиторию . Но смеяться над ним будут только те ,кто по глупости ума не способен проникнуть в подлинный смысл его речей и увидеть в них трезвость рассудка и жизненную мудрость.

В одноимённой повести О.Сомова юродивый Василь – это безумец , который смотрит на мир без предрассудков , ложной правды и чужих умозаключений. В его образе отсутствует развлекательный мотив, и потому он отстоит от образов ряженных и скоморохов в народной смеховой традиции.

Юродивый Василь в повести О.Сомова воплощает нравственное здоровье, так как «не обижает бедных людей и не продает их сена и овса на сторону не ходит в кабак по ночам и не бранит тайком своего барина». [3, 88]

Жизненный опыт подарил ему прозорливость по отношению к другим людям, которая связана не только с публичным обличением видимых им человеческих пороков, но и с даром трагического прощания. Юродивый сам предрекает собственную гибель и предупреждает о грозящей опасности офицера Мельского: «Подоле оттудазакрутишься – забудешься, на сердце одно, а на языке другое» [3, 93].

Божественное начало и благочестие Василя проявляется в искренней молитве, пении духовных песен и истинно благочестивых поступках. Даже лицо спящего юродивого выражает «спокойствие чистой совести и детскую непосредственность» [3, 91]. Смерть юродивого также связана с самопожертвованием, когда он заслоняет собой от пули Мельского, и находится в русле предсказаний собственной судьбы.

Юродивый в трактовке О.Сомова не склонен к эпатажу, не стремится привлечь внимание толпы эксцентричными выходками или неприличными жестами. В свою очередь, окружающие не унижают и не преследуют Василя, что могло произойти с юродивыми в реальной действительности.

Василь не щеголяет неприкрытой наготой, а носит своеобразную одежду, состоящую из шляпы и длинного платья, напоминающего монашеское одеяние. Его костюм, с одной стороны, заметно выделяет Василя из толпы, а с другой стороны, подчеркивает его добровольную нищету как жизненную позицию.

Критика юродивого по отношению к окружающим не содержит обличительного социального пафоса, а имеет утилитарно-бытовой характер и направлена против падения христианской морали в образе жизни и поведении конкретных лиц.

Задача писателя состояла в реализации гуманной составляющей образа юродивого, несущего в себе важнейшие общечеловеческие и нравственные ценности.

Список литературы:

1. Мусий, В. Мифологические персонажи в повестях О. Сомова и украинский фольклор // Вопр. лит. народов СССР. - Киев; Одесса, 1989. - Вып. 15. - С. 101-110.
2. Лихачев, Д. Смех в Древней Руси / Д. Лихачев, А. Панченко, Н. Поньрко. - Л., 1984. - 302 с.65
3. Сомов, О.М. Купалов вечер: Избр. произведения / О.М. Сомов. - Киев, 1991.
4. Панченко, А. Смех как зрелище // Д.С. Лихачев, А. М. Панченко, Н.В. Поньрко. Смех в Древней Руси / А.М. Панченко. -Л., 1984. -- 178 с.
5. Петренко, А. Фантастика и ее «разоблачение» в прозе О.М. Сомова / А. Петренко, О. Костылева // Актуальные проблемы герменевтики и интерпретации художественного текста. - Пятигорск, 2007. - Вып. IV. - С. 111-124.
6. Вулис, А. Метаморфозы комического / А. Вулис. - М., 1976. - 303 с.
7. Гребнева, М. О роли языческих и христианских представлений в повести О.М. Сомова «Киевские ведьмы» // Культура и текст. - 1999. - СПб. и др., 2000. - С. 93-96.
8. Журина, М. Традиции фольклора в произведении «Оборотень» О.М. Сомова // Русское литературоведение на современном этапе : материалы V Международной конференции: в 2 т. - М., 2006. - Т. 1. - С. 36-38.
9. Кирилук, З. О. Сомов - критик и беллетрист пушкинской эпохи / З. Кирилук. - Киев, 1965. - 207 с.